

Problematika Pemenuhan Hak-Hak Istri dalam Masa Iddah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Larantuka Kabupaten Flores Timur)

Muhammad Izzun Nafsihi¹, M. Akil², Nur Setiawati³

Fakultas Agama Islam, Universitas Muslim Indonesia, Makassar

Author Corresponding: Muhizzun@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hak-hak istri dalam masa iddah serta menganalisis peran dan keputusan Pengadilan Agama Larantuka dalam menjamin pemenuhan hak-hak tersebut di Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan hakim Pengadilan Agama, tokoh agama, serta perempuan yang sedang menjalani masa iddah. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai praktik di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, hak-hak istri dalam masa iddah meliputi nafkah, tempat tinggal, dan kebutuhan pokok lainnya yang menjadi kewajiban mantan suami sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala, seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kondisi ekonomi, serta anggapan bahwa perceraian menghapus kewajiban suami. Selain itu, perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama turut melemahkan posisi hukum istri. Penelitian ini juga menemukan bahwa Pengadilan Agama Larantuka memiliki peran strategis dalam memastikan pemenuhan hak-hak tersebut melalui putusan yang bersifat mengikat dan dapat dieksekusi. Dengan demikian, jalur hukum melalui Pengadilan Agama menjadi mekanisme paling efektif dalam menjamin perlindungan dan pemenuhan hak istri selama masa iddah.

Kata Kunci: Hak Istri, Masa Iddah, Pengadilan Agama, Hukum Keluarga Islam

Abstract

This study aims to identify wives' rights during the iddah period and analyze the role and decisions of the Larantuka Religious Court in ensuring the fulfillment of these rights in Larantuka District, East Flores Regency. The method used was qualitative research with an empirical juridical approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving Religious Court judges, religious leaders, and women undergoing the iddah period. Data analysis was conducted using descriptive qualitative methods to obtain a comprehensive picture of practices in the field. The results indicate that normatively, wives' rights during the iddah period include maintenance, housing, and other basic necessities, which are the obligations of their ex-husbands, as stipulated in the Compilation of Islamic Law and other laws and regulations. However, in practice, various obstacles remain, such as low public legal awareness, economic conditions, and the perception that divorce eliminates the husband's obligations. Furthermore, divorces conducted outside the Religious Court also weaken the wife's legal position. This study also found that the Larantuka Religious Court plays a strategic role in ensuring the fulfillment of these rights through binding and enforceable decisions. Thus, the legal route through the Religious Court is the most effective mechanism in guaranteeing the protection and fulfillment of the wife's rights during the iddah period

Keywords: Wives' Rights, Iddah Period, Religious Court, Islamic Family Law

Article Info

Received date: 27 April 2026

Revised date: 20 May 2026

Accepted date: 23 May 2026

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2026 by Author. Published by Jurnal Riksa Cendekia Nusantara*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan wujud penghambaan seseorang kepada sang Khalik sekaligus merupakan sunnah Rasul karena hal tersebut merupakan perintah yang sangat dianjurkan dalam rangka menjaga kehormatan serta nilai positif lainnya yang dibawa dari hasil pernikahan. Perkawinan merupakan tujuan mulia yang tertera dalam Pasal 1 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang merumuskan pengertian bahwasanya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri yang memiliki tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia serta kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan adalah sebagai berikut: “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Makna ikatan lahir batin dalam perkawinan berarti dalam lahir batin suami istri yang bersangkutan terkandung niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan tujuan membentuk dan membina keluarga bahagia dan kekal. Jelasnya dalam suatu perkawinan tidak boleh hanya ada ikatan lahir saja atau ikatan batin saja. Kedua unsur tersebut ada dalam setiap perkawinan. Wajar bila ada konflik dan tidak bisa untuk diselesaikan serta keutuhan rumah tangga tidak bisa dipertahankan sehingga ikatan perkawinan keduanya terputus. Oleh karena itu, dengan putusannya perkawinan maka hubungan suami istri menjadi terputus, yang dalam istilah fiqih disebut thalak atau perceraian sebagai jalan keluar terakhir dari sebuah rumah tangga yang sebagaimana disebutkan dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38.

Allah SWT berfirman QS annur (24) ayat 32:

وَأَنْكَحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۗ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Terjemahnya:

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kalian, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Pasal 114 KHI dijelaskan Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Sejak terjadinya perceraian inilah dalam Islam mulai diatur adanya ‘iddah atau masa tunggu bagi perempuan (istri) karena hanya perempuan yang memiliki rahim dan mengalami kehamilan, maka sangat logis kalau ‘iddah hanya berlaku bagi perempuan. Sedangkan laki-laki tidak berlaku masa ‘iddah.5 Karena laki-laki tidak mempunyai rahim sehingga tidak mungkin untuk mengalami kehamilan. Akan tetapi laki-laki juga harus memperhatikan “perasaan” perempuan yang telah ditalak dan mempunyai toleransi terhadap mantan istrinya.

Allah SWT berfirman QS Al-Baqarah (2): 228

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

Terjemahnya:

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Pada prinsipnya, perkawinan bertujuan untuk selama hidup dan untuk mencapai kebahagiaan yang kekal (abadi) bagi suami istri yang bersangkutan. Sehingga Rasulullah melarang keras terjadinya perceraian antara suami istri, baik itu dilakukan atas inisiatif pihak laki-laki (suami) maupun pihak perempuan (istri). Karena semua bentuk perceraian itu akan berdampak buruk bagi masing-masing pihak. Suatu perceraian yang telah terjadi antara suami istri secara yuridis memang mereka itu masih mempunyai hak dan kewajiban antara keduanya, terutama pada saat si istri sedang menjalani masa

iddah. Iddah adalah waktu menunggu bagi istri yang telah diceraikan oleh mantan suaminya, baik itu karena talak atau diceraikannya. Walaupun karena suaminya meninggal dunia yang pada waktu tunggu itu istri belum boleh melangsungkan pernikahan kembali dengan laki-laki lain. Sedangkan dalam fiqh diartikan masa menunggu yang harus dijalani seorang mantan istri yang ditalak dan ditinggal mati suaminya – sebelum ia dibolehkan menikah kembali.

Kondisi ekonomi yang sulit sering kali memaksa perempuan untuk melanggar ketentuan masa iddah. Mereka mungkin terpaksa menikah lagi untuk memenuhi kebutuhan hidup, meskipun hal tersebut bertentangan dengan hukum Islam yang melarang pernikahan selama masa iddah. Tekanan sosial dari lingkungan sekitar juga dapat mempengaruhi keputusan perempuan dalam menjalani masa iddah. Beberapa kasus menunjukkan bahwa perempuan di Flores menikah lagi sebelum masa iddah selesai. Hal ini sering kali disebabkan oleh faktor ekonomi dan tekanan sosial. Praktik semacam ini tidak hanya melanggar hukum Islam, tetapi juga merugikan perempuan itu sendiri, karena mereka kehilangan hak-hak yang seharusnya mereka terima selama masa iddah. Konteks adat Flores, terutama di kalangan Masyarakat Larantuka (misalnya warga Lamaholot di Solor atau muslim minoritas di Larantuka /Lohayong), tidak ada ketentuan adat khusus yang secara eksplisit mengatur masa ‘iddah ritual atau durasinya tetap mengacu pada hukum Islam sebagaimana tercantum dalam fiqh dan Kompilasi Hukum Islam. Hukum adat lokal lebih dominan mengatur topik seperti belis (mas kawin), pelarangan menjamah wanita bukan muhrim, warisan, dan acara pernikahan, tetapi bukan masa ‘iddah Pengadilan selaku badan tertinggi dalam agama Islam yang mengurus keberlangsungan rumah tangga, bertanggung jawab penuh untuk ikut andil mengurus masalah nafkah iddah suami terhadap istri dan anak-anaknya. Pengadilan juga punya tugas untuk memberikan pengertian berupa penyuluhan kepada tiga orang istri yang menerima masa iddah mengenai aturan hukum yang belum mereka ketahui.

Berdasarkan uraian masalah yang telah dipaparkan di atas, untuk membahas lebih mendalam tentang penyelesaian nafkah iddah. Dengan pembahasan tersebut diharapkan akan mendapatkan suatu gambaran, dan jawaban yang konkrit dalam implikasi Pengadilan Agama dan Undang-Undang kehidupan masyarakat di Flores.

Apa saja hak istri dalam masa iddah di Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur, Bagaimana keputusan Pengadilan Agama Larantuka Kabupaten Flores Timur dalam pemenuhan hak istri dalam masa iddah.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif, penelitian kualitatif dilakukan dengan karakteristik yang mendeskripsikan suatu keadaan yang sebenarnya atau fakta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu proses penelitian hukum yang dilakukan untuk menelusuri perilaku masyarakat terkait dengan norma hukum yang berlaku dalam realitas masyarakat. Artinya, penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang berbasis analisis terhadap perilaku masyarakat dan cara ber hukum masyarakat lokal mengenai pemenuhan hak hak istri dalam masa iddah dimasyarakat.

Penelitian ini dilaksanakan di Flores Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur alasan penulis memilih lokasi penelitian ini dikarenakan melihat betapa besarnya permasalahan dan ketidak pahaman tentang pemenuhan iddah. Fokus penulis dalam penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada Masyarakat pentingnya pemenuhan hak istri di masa iddah.

Sumber data penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Dalam penelitian ini data primer diperoleh secara langsung di lapangan melalui wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat di wilayah Kecamatan Tambusai. Data Sekunder Data sekunder yaitu data yang di peroleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan lain-lain. Dalam hal ini peneliti menggunakan dokumen dan literatur-literatur yang berkaitan dengan problematika yang muncul dalam masa iddah.

Subjek penelitian didefinisikan sebagai individu atau kelompok yang terlibat, mengalami, mengetahui, atau berwenang dalam aspek hukum, sosial, atau agama terkait masa iddah pasca perceraian, khususnya dalam pemenuhan hak-hak istri. Adapun subjek penelitian pada penelitian ini adalah Istri yang menjalani masa iddah, Hakim pengadilan agama, dan Tokoh agama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hak Hak Istri Dalam Masa Iddah Di Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur

a. Hak-Hak Istri Dalam Masa Iddah

Beberapa kasus pasca perceraian dalam masa iddah, suami tidak memenuhi hak istrinya karena masalah ekonomi, ada pula pemahaman suami di tengah konflik dengan istrinya lalu kemudian pisah rumah dan terjadilah perceraian maka suami beranggapan bahwa sudah lepas tanggung jawab kepada istrinya bahkan dalam masa iddah. Dalam hal ini tentunya pihak istri akan merasa dirugikan dikarenakan istri tidak mendapatkan nafkah dari mantan suaminya ketika menjalani masa iddah, sedangkan masa iddah yang sedang dijalani oleh mantan istri tidak lain dikarenakan akibat dari talak yang dijatuhkan kepadanya. Hal ini tentunya akan merugikan pihak istri yang selama ini hak nafkah dan tempat tinggal selalu dipenuhi oleh suaminya tersebut.

Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Ibu AM selaku salah satu istri dalam pemenuhan hak-hak dalam masa iddah, ia mengatakan bahwa :

“Upaya saya sempat ke pengadilan dan memberi tahu kepada mereka bahwa saya tidak mendapatkan nafkah tersebut. Sampe detik ini. tetapi setelah mereka hubungi pihak suami tidak ada jawaban dari mantan suami”

Hasil wawancara dengan informan menyatakan ia telah berusaha ke PA Larantuka untuk menuntut haknya kepada mantan suami namun tidak ada jawaban/ respon dari mantan suaminya.

Hal lain juga di sampaikan dalam wawancara bersama Ibu LB selaku salah satu istri dalam pemenuhan hak-hak dalam masa iddah, ia mengatakan bahwa :

“Kendala yang saya dapatkan itu pihak suami tidak peduli putusan yang telah diberikan karena pemahaman suami saya itu sudah cerai yah sudah selesai.”

Hasil wawancara dengan informan menyatakan ia telah berusaha menuntut hak kepada suaminya namun sang mantan suami berpendapat bahwa setelah bercerai berarti sudah selesai.

Dalam wawancara lain bersama Ibu S Ketika penyusun memberi pertanyaan tentang apakah anda menerima hak-hak tersebut (nafkah tempat tinggal) :

“Alhamdulillah iya saya mendapatkan nafkah iddah setelah bercerai”

Hasil wawancara dengan informan menyatakan ia mendapatkan hak iddah setelah bercerai.

Berdasarkan wawancara dengan tiga istri yang sedang dalam masa iddah di atas secara umum, sebagian besar istri dalam masa iddah menghadapi kesulitan dalam menuntut haknya akibat ketidakpedulian dan tanggapan yang tidak memadai dari mantan suami, meskipun ada juga sebagian kecil yang berhasil memperoleh haknya.

Seiring dengan kebudayaan yang dialami oleh masyarakat, beberapa suami yang mengalami peregeseran pemikiran cenderung menganggap bahwa kewajiban mereka hanya sebatas saat pernikahan terjadi. Terjadinya proses interaksi sosial yang mengakibatkan adanya perubahan sosial tidak lepas dari adanya aktivitas interaksi sosial menjadi salah satu ruang lingkup kehidupan masyarakat disetiap kondisi dan situasi.

b. Problem dalam Masa Iddah

Iddah diartikan oleh sebagian ulama, sebagai masa menunggu bagi perempuan untuk melakukan perkawinan setelah terjadinya perceraian dengan suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati, dengan tujuan untuk mengetahui keadaan rahimnya atau untuk berfikir bagi suami. Masa menunggu inilah yang kemudian penulis angkat untuk mengetahui problem yang sering muncul di kalangan masyarakat, lebih khususnya kepada istri yang menggugat suaminya untuk menjatuhkan talak.

Namun sejauh ini, di Pengadilan Agama Kabupaten Flores Timur, dapat dikatakan tidak pernah terjadi kasus pembangkangan suami yang sampai tidak menjalankan kewajiban terhadap mantan istrinya yang tengah dalam masa menunggu. Hal ini disimpulkan oleh ibu Ntika Nur Mutiarasari S.H:

“Sejatinya, kalau semua istri yang dicerai itu mengerti bahwa besaran nafkah iddah juga boleh ditentukan atau diminta olehnya, saya kira di flores ini, ada banyak istri-istri yang menginginkannya. Tapi, karena pengetahuan dan didukung juga oleh kurangnya kesadaran mereka akan pentingnya hal ini, mereka lebih menarik diri daripada bertanya di depan Hakim”

Intinya, adalah ketidakpahaman (tidak mengetahui) permasalahan yang didukung juga oleh kesadaran yang kurang, menyebabkan permasalahan itu tertutupi.

ibu NNM. kembali menjelaskan.

“Kami itu Mas, selaku Hakim kan jelas memutuskan sesuatu yang tampak atau kelihatan, tapi kami tidak boleh memutuskan sesuatu yang dikira-kira. Kami, memberikan solusi yang keduanya sama-sama tidak dirugikan, tentu saja dalam pengamatan kami atas berkas perkara yang mereka ajukan”

Dari pendapat ini dapat disimpulkan bahwa memang harus ada upaya yang dilakukan oleh pihak yang mengatakan bahwa hal itu kurang berkenan atau tidak layak. Peran hakim memang tidak mau campur tangan terlalu jauh, dikhawatirkan nanti menyalahi kaprah mereka selaku pemberi keadilan.

c. Upaya Istri Menuntut Hak Massa Iddah

Nafkah iddah merupakan hak istri pada masa iddah dan kewajiban suami pula untuk melaksanakannya. Jadi ada timbal balik di antara keduanya. Antara yang memiliki hak dan si penanggung dari kewajiban untuk memberikannya. Akan tetapi, sejauh ini pemaknaan antara hak dan kewajiban tersebut cenderung tidak diketahui secara pasti oleh masyarakat. Hingga sampai saat ini jarang sekali, bahkan dapat dikatakan tidak ada istri yang menuntut suami untuk memberikan haknya selama masa tunggu, padahal itu merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh suami. Perihal mendasar ini tidak lepas dari peran jenjang pendidikan dari suami maupun istri.

Mengenai jumlah nafkah iddah istri sendiri masih sangat relatif. Bila terjadi perselisihan mengenai jumlah, dapat dianjurkan dan diberikan pengarahan oleh Pengadilan Agama untuk diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan. Akan tetapi bila tidak terjadi kesepakatan dalam penentuan jumlah maka pengadilan agama dapat menentukan jumlahnya yang disesuaikan dengan kemampuan suami dan tidak memberatkannya, dan sebaliknya diberikan pada saat setelah pembacaan sighth thalak di muka Majelis Hakim Pengadilan Agama. Hal ini juga di jelaskan oleh bapak AM. Ketika penyusun memberi pertanyaan mengenai, pandangan anda tentang kewajiban suami terhadap istri dalam masa iddah menurut syariat islam.

“Dalam syariat islam kewajiban suami terhadap istri dalam masa iddah Adalah masa memberi nafkah makan,tempat tinggal dan kebutuhan pokok lainnya jika istri masih dalam ikatan pernikahan yang sah dan belum resmi bercerai.”

dijelaskan oleh MM bahwa suami dapat untuk tidak melaksanakannya (kewajiban memberi nafkah) disebabkan si istri melalaikan kewajibannya,atau sebab yang lainnya,yaitu istri mengikhhlaskan suami untuk tidak melaksanakan kewajibannya.

Dalam wawancara bersama Bapak AM salah satu tokoh agama, bagaimana peran tokoh aga m dalam menyelesaikan masalah hak-hak istri dalam Masyarakat atau istri.

“Peran tokoh agama untuk menyelesaikan masalah iddah ini dengan, menyampaikan kepada suami terus memenuhi kewajiban istri, memberikan pemahaman tentang hak-hak istri, berusaha menyatukan menyelesaikan konflik keluarga.”

Sebenarnya sikap Pengadilan Agama terhadap bekas suami yang tidak menjalankan kewajibannya pada masa iddah isteri tergantung dari bekas isteri itu sendiri apakah ia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama atau tidak.

2. Keputusan PA Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur Dalam Dalam Pemenuhan Hak Istri Dalam Masa Iddah.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Pengadilan Agama Larantuka

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara: PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxxx xxxxxx, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di KABUPATEN FLORES TIMUR, NUSA TENGGARA TIMUR, dengan domisili elektronik pada alamat email: almadinahfitryah@gmail.com, sebagai Penggugat melawan

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hak-hak istri dalam masa iddah, yang meliputi nafkah, tempat tinggal, dan kebutuhan pokok lainnya, merupakan hak yang mutlak dan dijamin oleh hukum. Hal ini tercantum secara jelas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Perkawinan, serta diperkuat oleh fatwa dan pandangan para ahli hukum Islam. Kewajiban suami ini hanya dapat gugur jika istri terbukti melakukan nusyuz atau dengan kerelaan penuh dari pihak istri sendiri.
2. Putusan Pengadilan Agama, seperti yang terlihat dalam kasus nyata di PA Larantuka, menegaskan bahwa hak iddah harus dipenuhi sebelum perceraian dinyatakan sah secara hukum. Hal ini membuktikan bahwa negara hadir untuk melindungi hak-hak perempuan, dan jalur hukum adalah cara paling efektif untuk memastikan hak-hak tersebut terpenuhi.

SARAN

1. Bagi Masyarakat Umum, Disarankan agar setiap pasangan suami istri memahami dengan benar hak dan kewajiban masing-masing, tidak hanya selama masa perkawinan tetapi juga pasca perceraian. Penting untuk menyadari bahwa perceraian tidak serta-merta memutuskan seluruh tanggung jawab suami, terutama terhadap pemenuhan nafkah iddah. Selain itu, masyarakat diharapkan lebih mematuhi aturan hukum dengan melakukan proses perceraian melalui jalur Pengadilan Agama agar hak-hak hukum dapat terlindungi dan diakui secara negara.
2. Bagi Tokoh Agama dan Masyarakat, Peran tokoh agama dan tokoh masyarakat perlu ditingkatkan, tidak hanya sebagai penengah konflik, tetapi juga sebagai penyampai informasi hukum dan syariat yang benar. Diharapkan mereka lebih aktif melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian serta bahaya perceraian di bawah tangan yang dapat merugikan pihak perempuan.
3. Bagi Pengadilan Agama dan Pemerintah, Perlu diadakan sosialisasi yang lebih masif oleh Pengadilan Agama dan instansi terkait mengenai prosedur hukum dalam perceraian dan penuntutan hak iddah agar masyarakat lebih sadar dan berani menempuh jalur hukum. Selain itu, diharapkan proses penyelesaian perkara di pengadilan dapat dipercepat dan biayanya dipermudah agar lebih terjangkau oleh semua lapisan masyarakat, sehingga hak-hak yang seharusnya diterima dapat segera dinikmati oleh pihak yang berhak.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quranul Karim

- Alfiyatul Rizqiyah. "Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes)." *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam* 4, no. 1 (2022): 1–17.
- Andika, R., Ismail, I., & Zaiyadi, A. "Telaah Analisis Iddah Bagi Perempuan Berbasis Al-Qur'an Dan Sains." *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadist* 6, no. 2 (2023): 312–28.
- Anggraini, S. "Penunaaian Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Masa Syiqoq Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Surya Mataram Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur)." *Dissertation IAIN Metro*, 2022, 40–45.
- Azhari Basyir. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Cet. I. Yogyakarta: CV. Budi Utama, 1997.
- Azizah, R. "Hak Istri Pada Masa Iddah Dalam Prespektif Hukum Islam Studi Kecamatan Batanghari Lampung Timur." *Tesis IAIAN Metro Lampung*, 2021, 12.
- Bastiar Bastiar. "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah." *Jurnal Ilmu Syariah, Perundangan-Undangan Dan Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2018): 77.
- BPS NTT. *Statistik Gender Dan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur*, 2023.
- Dalimunthe, D. "Komparasi Tentang Masa Iddah Antara Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2023): 102–16.
- Domadar Gujarati and Dawn Porter. "Problematika Pemenuhan Hak-Hak Istri Dalam Masa Iddah," 2010, 112–13.
- "Geografi Kabupaten Flores Timur Wikipedia: Ensiklopedia,Bebas,Https:Id. Wikipedia. Org /Wiki/Kabupaten Flores Timur Diakses Pada 26 Februari 2026," n.d.
- H. Arso Armojo. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Cet. III. Jakarta: Bulan Bintang, 1981.
- Hanafiyah, M. "Iddah Perempuan Kematian Suami:(Analisis Hadis-Hadis Tentang 'Iddah Karena Kematian Suami)." *Ameena Journal* 2, no. 1 (2024): 35–50.
- Harun Nasution. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: letar Van Hoeve, 1999.
- Hasibuan, R. R. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Istri Yang Ditalak Bain Kubra Secara Agama Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu." *Doctoral Dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU*, 2022, 110–15.
- Hidayatulloh, H. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2019): 143–65.
- Himpunan Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia: Kompilasi Hukum Islam & Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama*. Citra Media Wacana, 2008.
- Ibrahim, M. M., & Hidayati, A. "Pengaturan Tentang Akibat Hukum Cerai Gugat Terhadap Mut'ah Dan Nafkah Iddah (Studi Terhadap Pasal 149 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam)." *SULTAN ADAM: Jurnal Hukum Dan Sosial* 2, no. 1 (2024): 83–94.

- Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Mengartikan "Masa Iddah" Sebagai " Periode Tunggu Yang Harus Dijalani Oleh Seorang Istri Setelah Perceraian (Talak) Atau Wafatnya Suami Sebelum Ia Diperbolehkan Menikah Lagi*. KBBI Daring, 2023.
- . *Mengartikan Problematika" Sebagai Segala Hal Yang Menjadi Masalah Atau Persoalan*. KBBI Daring, 2023.
- Kementerian Agama RI. *Al Quran Dan Terjemahnya*. Jakarta: Pustaka Alqautsar, 2018.
- Khotimah, K. *KONSEP IDDAH DALAM AL-QURAN (Studi Tafsir Ayat Ahkam Karya Ali Ash-Shabuni)*. Ddissertation, UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Lutfi Yana. "Pemenuhan Hak Nafkah Pasca Perceraian." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2022): 65.
- M. Akil, Andi Darmwangsa, Muhammad Yusril J, Maryati. "Pertimbangan Hakim Menolak Perkara Izin Poligami (Studi Putusan Di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA Perkara Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Mks)." *UKHUWAH: Jurnal Ilmu Syariah* 1, no. 1 (2024): 11–22.
- M. Akil, Andi Hasriani, Ibrahimi. "Strategi Mediator Pada Tingkat Keberhasilan Mediasi Dalam Perkara Perceraian." *QANUN: Journal Of Islamic Laws and Studies* 2, no. 1 (2023): 45–49.
- M. Akil, Hasanna Lawang, Nirza Delwi. "Izin Poligami Berdasarkan Putusan Nomor 248/Pdt.G/2021/PA.Sgm Dalam Prespektif Syariah." *QANUN: Journal Of Islamic Laws and Studies* 2, no. 1 (2023): 90–97.
- Mahfud, M. D. "Capaian Dan Proyeksi Kondisi Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 2009, 29–30.
- Moh. Mahfud. *Pengadilan Agama Dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Cet I. Yogyakarta: Yogyakarta Press, 1993.
- Moh. Mahfud, dkk. *Pengadilan Agama Dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Mohammad Mahfud MD. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Yogyakarta Press, 1997.
- Muhammad Fauzan. "Maqashid Nafkah Iddah Dan Perlindungan Perempuan." *Jurnal Hukum Islam* Vol. 16, no. 1 (2016): 98.
- Muhammad Najib Daud. "Masa Iddah Pasca Perceraian Dalam Teori Mubadalah." *Jurnal Media Komunikasi Penelitian Sosial* 3, no. 1 (2023): 91.
- Muhammad Ridwansyah. "Disparitas Norma Nafkah Iddah Dalam Kompilasi Hukum Islam: Perspektif Mashlahah Mursalah Untuk Kepastian Hukum Pascaperceraian" 7, no. 2 (2024): 718–37. <https://doi.org/https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i2.231>.
- Mutammimah, Bidayatul, and Achmad Khudori Soleh. "Implementasi Konsep Estetika M. Iqbal Dalam Pemenuhan Kewajiban Bersama Bagi Suami Istri." *Jurnal Penelitian* 17, no. 2 (2023): 213–34.
- Nandang Ihwanudin. "Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama." *Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 10, no. 1 (2016): 143.
- Nasriah. "“Perlindungan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian.”" *Jurnal Lex Philosophy* 2, no. 1 (2021): 15.
- Nur Setiawati, Hasibuddin Mahmud, Muslihati. "Bimbingan Pendidikan Pra Nikah Dalam Mempersiapkan Pasangan Suami Istri Menuju Keluarga Sakinah Pada KUA Kec. Pallangga Kab. Gowa." *RESONA* 8, no. 1 (2024): 73–84.
- Nur Setiawati. "Kitta Tulkiyamat Sebagai Media Dakwah Dalam Tradisi Masyarakat Makassar Di Takalar." *Jurnal Diskursus Islam* 2, no. 1 (2014): 93–117.
- Nurul Aqidatul Izzah and Rusdaya Basri. "Pemenuhan Hak-Hak Istri Dalam Masa Iddah Pasca Penerapan Surat Edaran No. P005/DJ. III/Hk. 00.7/10/2021 Studi Di Kantor Urusan Agama Parepare (Perspektif Hukum Keluarga Islam)." *Iqra: Jurnal Ilmu Kependidikan Dan Keislaman* 19, no. 1 (2024): 98–112.
- Puji Kurniawan. "Penerapan Asas Keseimbangan Hak Dan Kewajiban Suami Istri." *Jurnal El-Qanuniy* 6, no. 2 (2020): 119.
- Qorib, F., Iwannudin, I., & Alawiya, I. T. "Dampak Pelanggaran Masa Iddah Dan Akibat Hukumnya Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 16 TAHUN 2019." *Bulletin of Islamic Law*, 2024, 23–32.
- Reni Nur Aniroh. *Hak Dan Kewajiban Suami Istri*. Yogyakarta: CV. Istana Agency bekerja sama dengan ADHKI (Asosiasi Dosen Hukum Keluarga Islam Indonesia, 2020).
- Rusman. "Pemahaman Jama'ah Tablig Tentang Nafkah Keluarga Dan Implikasinya Terhadap (Pemenuhan Hak Istri Di Polewali Mandar." *Diss. IAIN Parepare*, 2020, 3–4.

- Salam, M. *Konsepsi Iddah Cerai Hidup Dalam Pandangan Imam Syafi'i (Dissertation, Uin Raden Fatah Palembang)*. Dissertation, Uin Raden Fatah Palembang, 2017.
- Salman, A. *Pandangan Tokoh Agama Mengenai Eksistensi Wanita Pada Masa Iddah*. Dissertation: Institut Agama Islam Tribakti, 2021.
- “Shahih Al-Bukhari Termasuk Kitab Hadits Paling Sahih Setelah Al-Qur'an. Hadits Ini Terdapat Dalam Kitab Ath-Thalaq, Bab Al-Ihdad (Larangan Berhias Bagi Wanita Dalam Masa Iddah Karena Ditinggal Wafat suaminya),” n.d., 60.
- Shobiya, M. “Pemenuhan Hak Nafkah Istri Pada Masa Iddah Talak Raj'i (Studi Kasus Di Desa Sidorejo Kecamatan Warungasem).” *Diss. UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan*, 2024, 3–4.
- Shofwatul Widad and R Zainul Musthofa. “Implementasi Pasal 149 (B) Kompilasi Hukum Islam Tentang Kewajiban Suami Pada Istri Pasca Perceraian.” *Jurnal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2023): 10.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Supardi Mursalin. “Hak Hadhanah Setelah Perceraian.” *Jurnal Ilmiah Mizani* 2, no. 2 (2021): 88
- Syahputri, A. Z., Della Fallenia, F., & Syafitri, R. “Kerangka Berfikir Penelitian Kuantitatif.” *Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Pengajaran* 2, no. 1 (2023): 160–66.
- Talak, I. “Iddah Talak Dan Hikmahnya Ditinjau Dari Perspektif Syariat Islam,” 2022, 15.
- Tim Penyusun. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 158-160*, n.d.
- Waesul Kurni, Hamdani Anwar, and Nur Arfiyah Febriani. “Relasi Gender Dan Tranformasi Sosial Perspektif Al-Qur'an.” *Jurnal Al Ashriyyah* 9, no. 2 (2023): 139–64.
- Wahyu Wibisana. “Pernikahan Dalam Islam.” *Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta'lim* 14, no. 2 (2022): 185.